

Efficacité des politiques de Libre Accès: Un document d'information pour les instituts de recherche

Auteur: Alma Swan (EOS)

Revue par: Eloy Rodrigues (University of Minho)

Traduction par : Valérie Brasse (euroCRIS)

Ecrit en Septembre 2015

Traduit en Mars 2016

Il y a maintenant près de 700 politiques de Libre Accès dans le monde, dont deux tiers émises par des universités et instituts de recherche. On constate de grandes variations entre les politiques en termes de conditions définies pour les auteurs, et en termes d'efficacité. Sur la base des résultats de l'analyse de plus de 120 politiques obligatoires, ce document décrit les problématiques principales qui limitent l'efficacité d'une politique à fournir un grand nombre de résultats de recherche en Libre Accès.

Que couvre une politique de Libre Accès

Une politique de Libre Accès couvre un certain nombre de questions, notamment quand et où des articles de recherche doivent être déposés, la durée de l'embargo autorisé, si des dérogations peuvent être accordées et sous quelles conditions les frais de publication peuvent être versés. La base de données des politiques de Libre Accès, ROARMAP¹, enregistre les conditions de chaque politique réparties en catégories. Cette base de données dans son ensemble fournit une riche source de données à analyser lorsque l'on étudie l'efficacité des politiques, et les données incluses dans ce document d'information proviennent d'une telle analyse.

Les principaux domaines qu'une politique de Libre Accès devrait aborder sont:

- si oui ou non la politique est obligatoire
- si la politique stipule comment le Libre Accès devrait être donné (au travers d'un dépôt dans un entrepôt ouvert ou par publication dans des revues en Libre Accès)
- dans le cas de dépôt dans un entrepôt ouvert, dans quel entrepôt (ou entrepôts) les articles peuvent être déposés
- la durée des embargos autorisés
- s'il doit y avoir des sanctions en cas de non-conformité
- s'il doit y avoir des exigences particulières en ce qui concerne les licences, y compris si les auteurs devraient conserver certains droits sur leur travail (dans la pratique, cela signifie le maintien du droit de donner Libre Accès en déposant dans un entrepôt ouvert)

¹ Registry of Open Access Repository Mandates and Policies: <http://roarmap.eprints.org/>

Analyse de l'efficacité des politiques

Dans le cadre du projet PASTEUR4OA, tous ces points et d'autres encore ont été notés pour chaque politique de Libre Accès existante et ajoutés à la base ROARMAP. On savait déjà que seules les politiques obligatoires augmentent le nombre de matériel en Libre Accès au-delà du nombre mis en Libre Accès par choix (environ 15%).

Le nombre de politiques de Libre Accès (à gauche) et de politiques obligatoires (à droite)

Le projet a donc examiné les politiques obligatoires en place dans plus de 120 universités à travers le monde et a évalué l'efficacité de chaque politique. Cela a été mesuré en termes de pourcentage d'articles mis en libre accès par chaque institution par rapport au nombre total d'articles publiés par ces institutions chaque année.

L'analyse a consisté à examiner la façon dont chaque élément de la politique impactait son succès. Cela a été fait par une analyse de régression qui a fourni des données sur l'existence d'une corrélation positive entre l'efficacité et un élément de stratégie, et a indiqué si cette corrélation positive est statistiquement significative, ce qui est un niveau plus élevé de corrélation².

Les éléments importants d'une politique

L'analyse a montré que les éléments suivants d'une politique sont en corrélation positive avec un impact favorable:

- La politique stipule que les articles de recherche doivent être déposés dans l'entrepôt institutionnel (cad, la politique est obligatoire)
- La politique stipule que cette action ne peut être levée: cad, quelles que soient les conditions d'embargo, l'article doit être déposé au moment spécifié par la politique
- Si la politique stipule que l'auteur devrait conserver certains droits sur l'œuvre publiée, cette action est obligatoire et cette obligation ne peut être levée
- La politique affirme que les articles déposés doivent être en Libre Accès, et s'il y a un embargo alors ils doivent être en Libre Accès dès que l'embargo prend fin

² La méthodologie et les résultats sont décrits en détails dans le rapport complet du projet PASTEUR4OA: Swan A, Gargouri Y, Hunt M and Harnad S (2015) Open Access policy: numbers, analysis, effectiveness <http://pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/deliverables/PASTEUR4OA%20Work%20Package%203%20Report%20final%2010%20March%202015.pdf>

- La politique lie le dépôt des articles avec des procédures d'évaluation de la recherche / de performance au sein de l'institution: cad, la politique stipule que les articles qui ne sont pas déposés conformément aux exigences de la politique ne compteront pas pour les évaluations de performance ou de la recherche

Eléments des politiques	Corrélation positive
Les articles <u>doivent</u> être déposés	<input type="checkbox"/>
L'obligation de dépôt ne peut être levée	<input type="checkbox"/>
Le dépôt des articles est lié à l'évaluation de la (performance de la) recherche	<input type="checkbox"/>
Les articles doivent être en Libre Accès	<input type="checkbox"/>
Lorsque la politique prévoit que les auteurs conservent certains droits, cela ne peut pas être changé	<input type="checkbox"/>

Les éléments essentiels d'une politique

Cela semble évident, mais l'analyse statistique le confirme, les éléments essentiels d'une politique sont liés à l'*obligation* de dépôt des articles de recherche dans un entrepôt en Libre Accès. En outre, la politique doit indiquer que cette obligation de dépôt *ne peut être levée*. Ce sont les deux premiers points de la liste ci-dessus et l'analyse a montré qu'ils sont significativement corrélés avec des niveaux élevés de Libre Accès et, bien sûr, ils font que la politique est de type obligatoire.

L'autre élément de politique statistiquement significatif est le lien entre le dépôt et l'évaluation de la (performance de la) recherche. Ces trois éléments sont significativement associés à la réussite d'une politique.

Eléments des politiques	Corrélation positive	Corrélation significative
Les articles <u>doivent</u> être déposés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'obligation de dépôt ne peut être levée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le dépôt des articles est lié à l'évaluation de la (performance de la) recherche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les articles doivent être en Libre Accès	<input type="checkbox"/>	
Lorsque la politique prévoit que les auteurs conservent certains droits, cela ne peut pas être changé	<input type="checkbox"/>	

Le modèle de politique de Libre Accès

Ayant identifié ce qu'une politique doit contenir pour avoir un résultat positif, une politique optimale de Libre Accès peut être conçue. Une politique doit faire que ses exigences envers les auteurs soient les moins lourdes possibles: cependant, elle doit aussi exiger les actions (listées précédemment), qui sont essentielles pour fournir le Libre Accès. La politique devrait donc aborder ces questions spécifiquement et une politique optimale les inclura toutes comme exigences non négociables.

Il est également recommandé que la politique stipule que le dépôt doit être fait au moment de l'acceptation pour publication d'un article. Bien que l'exigence de dépôt immédiatement après l'acceptation puisse sembler être en violation des exigences d'embargo de l'éditeur, elle ne l'est pas. L'action de dépôt est une action distincte de celle de mettre un article en Libre Accès et l'éditeur n'en a aucun contrôle. Le but est d'obtenir que les auteurs déposent leurs articles dès qu'ils sont acceptés pour publication, ce qui dans la pratique est le dernier moment où ils s'occupent du papier. Une fois que le papier est déposé, l'auteur n'a plus à s'en inquiéter: si il est sous embargo de l'éditeur, le logiciel de l'entrepôt le libère et le rend public automatiquement à la fin de la période d'embargo.

Enfin, la version d'un article qu'une telle politique devrait demander à être déposée est la version de l'auteur, une fois qu'elle a été revue par des pairs et que tous les changements demandés par le processus de revue ont été apportés. Ceci est la version finale que l'auteur a, la dernière soumise pour publication une fois toutes les corrections apportées: elle ne varie que de façon marginale, voire pas du tout, et certainement pas sur le fond, de la version publiée dans la revue.

Un modèle de politique de Libre Accès: des critères à inclure

Objectif: Cette politique vise à mettre les connaissances créées dans cette institution à la disposition de tous au bénéfice de la recherche elle-même et plus largement pour la société

Conditions de la politique: La politique exige ce qui suit:

- Toutes les publications revues par les pairs doivent être déposées dans l'entrepôt institutionnel [nom] dès l'acceptation pour publication. - La version à déposer est le document final de l'auteur une fois que les changements requis par la revue par les pairs ont été apportés.
- Le dépôt doit être fait, même si un embargo de l'éditeur est à observer ou s'il y a d'autres raisons légitimes pour ne pas mettre l'article en Libre Accès à une date ultérieure
- Les articles doivent être mis en Libre Accès immédiatement dans la mesure du possible, ou une fois tous les embargos terminés
- Toutes les procédures d'évaluation de cette institution vont utiliser l'entrepôt institutionnel pour identifier les listes de publications des candidats: les publications qui n'ont pas été déposées à l'acceptation pour publication ne seront pas prises en considération

Pourquoi ce type de politique marche

Une politique qui inclut tous ces critères et est mise en œuvre correctement par l'institution réussira à mettre un grand volume de contenu en Libre Accès. L'obligation de déposer, et l'insistance que cette obligation ne peut être levée pour aucune raison, garantit que les auteurs déposent leur travail.

Les auteurs eux-mêmes peuvent être rassurés car s'il y a une raison valable pour ne pas mettre le travail en Libre Accès au moment du dépôt - une exigence d'embargo de l'éditeur, par exemple, ou des raisons éthiques ou juridiques empêchant le travail d'être rendu public - alors le texte intégral de l'article peut rester restreint pendant toute la durée de l'embargo, voire pour toujours dans les cas extrêmement rares où il y a une raison légitime.

Les politiques de ce type

Le nombre de politiques qui suivent ce modèle-type augmente. La première était celle de l'Université de Liège (Belgique) et d'autres qui ont emboîté le pas incluent l'Université de Minho (Portugal), l'Université de Turin (Italie), l'Université de Gand (Belgique), l'Université de Durham (Royaume-Uni) et d'autres, y compris un certain nombre de financeurs nationaux et internationaux.

Surtout, la politique du programme de financement de la recherche de la Commission européenne Horizon 2020 est également de ce type, ce qui signifie que les institutions appliquant ce type de politique sont alignées avec celle du programme de financement européen. Ceci est important, car les chercheurs de l'institution peuvent être financés dans le cadre de ce programme et auront donc l'expérience agréable que les politiques de leur financeur et de leur institution ont des exigences en adéquation, rendant plus simple de se conformer aux deux politiques à la fois par le biais d'un seul ensemble d'actions.